

Subdesenvolvimento, crime organizado e inteligência na Amazônia: premissas para atuação do Ministério Público do Estado do Pará frente aos crimes ambientais

Underdevelopment, organized crime, and intelligence in the Amazon: premises for the action of the Public Prosecutor's Office of the State of Pará in addressing environmental crimes

Carlos Stilianidi Garcia⁷
Durbens Martins Nascimento⁸
Jorge Fabrício dos Santos⁹

Resumo: O artigo analisa a relação entre subdesenvolvimento, crimes ambientais e desafios da COP 30 a ser realizada na cidade de Belém-PA. A partir de uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental, examina-se como a ausência ou seletividade da presença estatal em áreas periféricas e isoladas fomenta a criminalidade ambiental e compromete o desenvolvimento regional. Sustenta-se que a Amazônia, como território estratégico em disputa, demanda a articulação entre inteligência, investigação qualificada e políticas públicas integradas para enfrentamento da criminalidade e fortalecimento da soberania. A pesquisa destaca a importância da inteligência territorial como instrumento de planejamento estratégico e de promoção da segurança multidimensional, considerando as dinâmicas locais e os conflitos socioambientais. Conclui-se que a efetividade da ação estatal depende da produção de conhecimento estratégico orientado por fundamentos democráticos, interinstitucionalidade e accountability, a fim de conter as dinâmicas que perpetuam o subdesenvolvimento e a criminalidade na região.

Palavras-chave: Criminalidade ambiental. Segurança multidimensional. Conflitos socioambientais.

7 Mestre em Segurança Pública: Área de Concentração em Segurança Pública, Justiça Conflitos e Cidadania pela Universidade Federal do Pará. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Experiência em Direito, com ênfase em Direito Penal, Processual Penal e Controle Externo da Atividade Policial. Especialista em Ciências Criminais pela Universidade da Amazônia (UNAMA) Formação complementar na área de Inteligência.

⁸ Professor Titular da Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutor em Ciências: Desenvolvimento Socioambiental (UFPA) e PhD em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento (UFOPA). Mestre em Planejamento do Desenvolvimento (NAEA/UFPA). Docente e pesquisador do PPGDSTU/NAEA, coordenador do Observatório de Estudos de Defesa da Amazônia (OBED) e integrante de redes de pesquisa nacionais e internacionais. Atua nas áreas de Ciência Política e Desenvolvimento Socioambiental, com ênfase em Amazônia, políticas públicas, defesa, segurança internacional e regularização fundiária.

⁹ Doutorando em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental (NAEA/UFPA), Mestre em Segurança Pública e Especialista em Gestão da Informação e Análise Criminal (PPGSP/UFPA), Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (IFPA), Bacharel em Ciências de Defesa Social e Cidadania (IESP/PA), Bacharel em Direito (UNIFAMAZ), Especialista: em Direito Administrativo (UCAM), em Direito Penal e Processual Penal (UNAMA), em Direito Militar (UNICID). Advogado, professor e Coronel da Reserva PMPA

Abstract: The article analyzes the relationship between underdevelopment, environmental crimes, and the challenges of COP 30, which is set to take place in the city of Belém, Pará. Using a qualitative approach grounded in bibliographic review and document analysis, it examines how the absence or selective presence of the state in peripheral and isolated areas fosters environmental criminality and undermines regional development. The study argues that the Amazon, as a strategic and contested territory, requires the articulation of intelligence, qualified investigation, and integrated public policies to combat criminality and strengthen sovereignty. The research highlights the importance of territorial intelligence as a tool for strategic planning and the promotion of multidimensional security, taking into account local dynamics and socio-environmental conflicts. It concludes that the effectiveness of state action depends on the production of strategic knowledge guided by democratic principles, interinstitutionality, and accountability, in order to curb the dynamics that perpetuate underdevelopment and criminality in the region.

Keywords: Environmental crime. Multidimensional security. Socio-environmental conflicts.

Data de submissão: 30/05/2025

Data de aprovação: 10/09/2025

1 INTRODUÇÃO

A Amazônia Legal constitui uma região de alta relevância estratégica multidimensional para o Brasil na geopolítica, meio ambiente, questões sociais, econômicas etc. Caracterizada há muito por conflitos territoriais, expansão de economias predatórias que degeneram o meio ambiente e fragilidades sociais e institucionais, a região sempre despertou cobiças internas e externas e tornou-se um palco apropriado da atuação de redes criminosas nacionais e transnacionais, que exploram as lacunas do Estado e dificuldades geográficas pelo isolamento e espaçamento territorial, aplicação de poucos recursos de fiscalização e cenário de desigualdade e subdesenvolvimento, resultando na promoção de atividades ilícitas variadas, como tráficos de drogas, armas, biogenético, de pessoas, extração ilegal de madeira e minerais, grilagem de terras, lavagem de capitais, milícias urbanas letais etc., motivos pelos quais a atividade de inteligência, aliada à investigação qualificada, configuram-se como funções essenciais ao fortalecimento da segurança nacional, ao enfrentamento das organizações criminosas e à sustentação de modelos de desenvolvimento baseados na justiça territorial e na sustentabilidade ambiental.

Importante destacar que a realização da COP 30 neste ano de 2025 na cidade de Belém-PA será o primeiro evento de grande porte ambiental realizado na Amazônia, colocada no centro mundial dos debates referentes a soluções sobre a governança climática-ambiental, direitos e soberania territorial para as populações amazônicas, tanto originárias quanto tradicionais, discutindo os impactos e contradições de projetos que envolvem a financeirização da natureza.

A Amazonia tem cada vez maior importância como o maior ativo ambiental de valor global na nova economia climática, posto ser o maior remanescente de floresta tropical no mundo, além de espaço estratégico de recursos de água doce e biodiversidade, bem como sua localização geopolítica é estratégica para satisfazer as

novas demandas do comércio global de *commodities*, posto por ela avançarem novos fluxos de logística materializados em hidrovias, ferrovias e portos a fim de atender as demandas do agro, hidro e minero negócios (Fundação Henrich Böll, 2025, p. 58), o que, por conseguinte, desperta o interesse do crime organizado.

Neste sentido, o presente estudo descreve como problema de pesquisa: Como a Inteligência de Estado pode ser utilizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) no enfrentamento às atividades ilícitas ambientais perpetradas pelo crime organizado no estado do Pará?

A pesquisa parte da hipótese de que a presença do Estado, por meio de uma inteligência estruturada e efetiva, sob fundamentos republicanos, interinstitucionalidade e controle democrático (*accountability*), podem atuar como instrumento estratégico pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para proteger o território amazônico e promover segurança multidimensional no contexto da região amazônica quanto aos crimes ambientais realizados pelas organizações criminosas.

Com a hipótese definida, destaca-se como objetivo geral: Investigar de que modo a Inteligência de Estado pode ser empregada na efetividade das ações do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para monitorar e realizar atividades de sua competência no combate às atividades ilícitas ambientais vinculadas ao crime organizado no território paraense. Depreende-se dessa finalidade geral, os objetivos específicos: a) Abordar de forma contextualizada o subdesenvolvimento local na Amazônia Legal, mediante estudos acadêmicos; b) Demonstrar a aplicabilidade da Inteligência de Estado, dentro dos parâmetros jurídicos e doutrinários; c) Apresentar os conflitos socioambientais decorrentes das atividades ilícitas das organizações criminosas no estado do Pará; e) Descrever a utilização da Inteligência de Estado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) nas ações contra à prática de crimes ambientais por organizações criminosas.

O Atlas da Amazônia 2025 (Fundação Henrich Böll, 2025) destaca a presença das organizações criminosas nesta região como um dos graves problemas nacionais a exigir a atuação do poder público, de modo que esse artigo apresenta relevância institucional, uma vez que estudar a prática da Inteligência de Estado dentro do MPPA possibilitar que os órgãos do Parquet estadual, tenham conhecimento de possíveis protocolos a serem adotados para coleta e processo de dados, capazes de gerar conhecimentos apropriados para tomada de decisão da instituição na defesa do meio ambiente e da sociedade contra organizações criminosas.

Observa-se também a pertinência social deste estudo, pois a efetiva atuação do MPPA, mediante atuação de seus representantes legais, possibilita que os direitos difusos ambientais sejam plenamente protegidos, principalmente às comunidades locais tradicionais que sofrem inúmeras vulnerabilidades de ordem social, ambiental, cultura e econômica. Tem-se ainda a importância acadêmica deste artigo, na medida em que pesquisas relativas à utilização das ferramentas e tecnologias da Inteligência de Estado pelos ministérios públicos no enfrentamento de ilícitos ambientais por parte de organizações criminosas, é ainda muito incipiente, mas que são essencialmente primordiais no que se refere a construção de saberes científicos.

Na metodologia empregada nesse artigo, quanto aos procedimentos empregado, ocorreu conforme pesquisa bibliográfica especializada e documental, de modo serem apresentados estudos acadêmicos publicados sobre o tema e normas jurídicas que descrevam elementos intrínsecos do estudo (Gil, 2008). São mobilizados referenciais do campo do desenvolvimento, das teorias críticas da segurança e da

doutrina de inteligência de Estado. Ao final, são expostas as tendências da criminalidade no estado do Pará no contexto da política desenvolvimentista efetivada.

Relativamente à finalidade do estudo, consolidou-se uma pesquisa de viés aplicado, pois sendo o tema atual, principalmente diante da emergência climática e às vésperas da COP 30, a ocorrer em Belém/PA, urge a necessidade das instituições do Sistema de Justiça Criminal, como o MPPA, desenvolverem arcabouço científico apto a tornar suas ações mais adequadas às demandas ambientais criminais (Prodanov; Freitas, 2013).

No que concerne à forma de abordagem, este artigo consolidou-se como qualitativa, uma vez que, sendo a base de dados textos, sejam acadêmicos, sejam jurídicos, os quais, por sua natureza, dispensaram os usos de técnicas estatísticas e matemáticas para o processamento de dados e construção dos resultados (Prodanov; Freitas, 2013).

Quanto ao objetivo do artigo, foi efetuada uma pesquisa exploratória, sendo esta construída com a finalidade de apresentar contextos mais amplos e gerais sobre o tema Inteligência de Estado e correlacioná-los com as práticas do MPPA nos conflitos socioambientais cometidos por grupos criminosos no estado do Pará (Gil, 2008).

Foi estabelecido como *lócus* de pesquisa neste artigo todo o território do estado do Pará, mais precisamente as procuradorias do Ministério Público do Estado do Pará, que legalmente detém a competência de zelar pelo meio ambiente dentro de suas respectivas circunscrições, com a utilização de instrumentos jurídicos e técnicas de gestão da informação referente aos crimes ambientais.

Para tal compreende-se como fontes de dados, os acervos de publicações de pesquisas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, além dos programas de pós-graduação das instituições de ensino superior no que tange aos trabalhos acadêmicos, bem como os sítios eletrônicos (*websites*) institucionais de órgãos públicos, como o Planalto Nacional e de outras instituições públicas que possuem acervos de legislações, sendo acessados de forma remota, a fim de serem selecionadas e coletadas bibliografia e normas jurídicas pertinentes ao presente estudo.

Por fim, destaca-se que o recorte temporal referente à produção científica no período de 2015 a 2025, sendo, após as coletas devidas, aplicada a técnica de Análise de Conteúdo como meio de processamento dos dados com vistas à interpretação dos textos para a alicerçar os resultados (Bardin, 2016).

2 AMAZÔNIA E SUBDESENVOLVIMENTO

A Amazônia Legal foi instituída pela Lei nº 5.173/1966 (Brasil, 1966) e é constituída por nove estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão (parcialmente) e Mato Grosso (parcialmente), caracterizando-se por ser uma região de significativa importância geográfica, demográfica e econômica, posto que, com uma área aproximada de 5.030.136 km², a Amazônia Legal corresponde a cerca de 59% do território brasileiro, com população de aproximadamente 28.419.712 habitantes, o que representa 13,12% da população total do Brasil, sendo que em 2021, o PIB da Amazônia Legal foi de R\$ 910,28 bilhões, representando 10,10% do PIB nacional (IBGE, 2023).

A própria formação dos Estados-nação implicou na separação e hierarquização da sociedade sobre a natureza, que deveria estar disponível como um insumo para

ser utilizado no desenvolvimento nacional, sendo que essa ideia de apropriação do espaço, embora tenha surgido como justificativa para o colonialismo, perdura até hoje sob um viés de colonialidade ou neocolonialismo. A construção histórica do conceito de desenvolvimento passou, ao longo do século XX, de uma abordagem centrada no crescimento econômico para modelos integrados que articulam variáveis sociais, territoriais e ambientais. O desenvolvimento é considerado também uma prática discursiva e de governo, posto que esse conceito foi historicamente utilizado como instrumento de intervenção sobre populações periféricas, deslegitimando seus saberes e modos de vida (Escobar, 1995) e as práticas de melhoramento (*improvement*) implicam dispositivos de controle e disciplinamento dos sujeitos e dos territórios (Li, 2007).

O histórico modelo de ocupação da Amazônia, desde o período colonial, que teve como foco a apropriação de territórios e a violenta exploração da terra, das florestas e das águas, acentuado nos séculos XX a partir da ditadura civil militar no Brasil, resultou que esta região seja reconhecida historicamente como um espaço onde as populações tradicionais, indígenas e originárias estejam em constante risco em seus territórios, cercadas por violência, acentuada pela baixa presença do Estado na resolução dos problemas socioambientais e prestação da segurança no viés nacional, pública e humana.

As formas de colonização implementadas no século XX se baseavam no pressuposto que o interior do Brasil, em especial a Amazônia, por sua vastidão, eram terra de ninguém (*terra nullius*), sujeita à distribuição, mas cujos destinatários do projeto de ocupação dos espaços às beiras das estradas que rasgavam a região, eram os imigrantes brancos e, posteriormente, houve a entrega dessas terras para a implantação de empresas, desconsiderando a posse pelos povos originários e tradicionais. Essa combinação de imigração, colonização e integração do Brasil, resultou num caos fundiário que se perpetua até hoje, caracterizado numa concentração de terras nas mãos de grandes latifundiários e das empresas, que replicam o discurso e a prática da *terra nullius*, um dos motivos da violência que se alastra na região amazônica, em especial com a onipresença da grilagem de terras.

A Amazônia é um espaço central e de convergência dos interesses das grandes corporações das cadeias produtivas de grãos (em especial a soja), carne e minério, e essa importância como essencial corredor de exportação de *commodities* agrícolas e minerais do país desperta a cobiça de particulares, empresas e de organizações criminosas, que expandem os tentáculos na região para a prática de um variado leque de atividades criminosas, como o narco-garimpo, tráficos diversos (drogas, armas, pessoas, biogenéticos etc.), grilagem, lavagem de capitais, corrupção, homicídios etc.

Sob a análise das categorias analíticas estruturais do subdesenvolvimento, a Amazônia é considerada um território periférico inserido no sistema-mundo (Wallerstein, 2006), caracterizado por trocas comerciais desiguais e escaladas (Hickel, 2019), o que faz com que a região amazônica se integre à economia global como fornecedora de bens primários e recursos naturais, sem controle sobre os fluxos de capital e de tecnologia, resultando na reprodução de desigualdade e dependência em relação ao Centro (norte global), aglutinador dos bens de valores agregados maiores, decorrentes da aplicação tecnológica robusta e do financiamento por parte não mais somente do Estado-nação, mas essencialmente pelo capital privado bancário e das grandes corporações mundiais.

Cada vez há maior aprofundamento estrutural das desigualdades no sistema-mundo de comércio, com o avanço frequente dos países centrais no sistema, com o Norte industrializado e o Sul mundial extrativista. A adoção do sistema capitalista

acaba por aprofundar e tornar mais complexa a divisão social do trabalho em várias dimensões, inclusive na espacial (Brandão, 2007).

A situação de subdesenvolvimento se acentua mais ainda com o oligocapitalismo que vigora na escala global (Dowbor, 2017), pois o capitalismo financeiro se estruturou a tal ponto em torno de grandes conglomerados que eles passam a controlar fluxos financeiros, tecnológicos e informacionais, com dominância do capital financeiro transnacional, e não há um fortalecimento das economias locais e regionais, o que desconsidera potenciais focos locais de prosperidade, acaba por acentuar a troca desigual entre insumos e tecnologia e aumenta a dependência de países periféricos em relação ao centro mundial (Hickel, 2019), resultando em zonas de florestas periféricas ainda mais fragilizadas face à crescente dissociação entre a realidade local e a imposição de um modo de vida e padrões culturais e de consumo exógenos impostos pelo capital transnacional.

A crescente financeirização global e a ampliação do poder das corporações transnacionais resultam em uma concentração cada vez maior dos oligopólios, que dominam e ditam as regras no comércio mundial, inclusive em muitas situações, com maior influência que os Estados-nações, principalmente em áreas mais periféricas do comércio mundial, como a América Latina, no qual o Estado ainda funciona como o principal indutor do crescimento via subsídios, posto que o capital privado não tem a robustez das grandes corporações extranacionais, que pressionam o sistema financeiro regional (Lima, 2011).

O subdesenvolvimento é um processo historicamente produzido, vinculado à inserção periférica de regiões como a Amazônia na lógica do capitalismo internacional, num sistema de trocas desiguais (Furtado, 1974, 2004), impositivo de um modelo de especialização regressiva, que, ao exportar riqueza natural e importar bens de valores tecnológicos e manufaturados agregados e maiores, gera um constante déficit não só econômico, mas essencialmente social e ambiental, o qual compromete a capacidade de autodeterminação econômica e política, com a presença marcante de vulnerabilidades institucionais.

A pretexto de gerar desenvolvimento, o Estado foca em subsidiar custos de implementação e operação de grandes empreendimentos, com ofertas tributárias, de terras e infraestruturas, no qual os beneficiados são sempre as corporações, em detrimento da população local, à qual continua a ser imposta uma relação de colonialidade, com a implementação de ideia que futuramente chegarão benefícios (que nunca aparecem) e o enraizamento de uma mentalidade de que é bom o que vem de fora. Brandão (2007) afirma que a acumulação de capital ocorre no espaço de forma mutável, parcial, diversa, irregular e com alta seletividade, o que acentua a descriminalização, inclusive de forma regional, criando um “Estado-região”. Por sua vez, Gonçalves (2018) leciona que a colonialidade e a desigualdade global são reproduzidas pelas diretrizes de financiamento climático, pois priorizam mecanismos de mercado e atores privados, em detrimento de soluções focadas em justiça ambiental e climática, principalmente na Amazônia.

O desnível de desenvolvimento internacional replica num desnível regional, posto que a América Latina e o Brasil, em especial, convivem com latente heterogeneidade construída há séculos. Ante os altos e baixos dos ciclos econômicos (como no caso do ciclo da borracha), a região Amazônica foi do apogeu à fragilização econômica, enquanto a industrialização brasileira se estruturou principalmente no eixo Sudeste-Sul, fortalecendo núcleos metropolitanos e estabelecendo uma hierarquia de cidades (exemplo da megalópole São Paulo). Vale frisar que crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento, posto que não é determinante para a redução da

pobreza (muitas vezes, pelo contrário, acentua a concentração de renda), não melhora as condições sociais nem reduz a desigualdade. Em relação à Amazônia, Furtado (1974) destaca que a ausência de um projeto nacional de desenvolvimento integrado resultou na fragilização institucional da região e na sua exploração predatória.

Como as políticas de desenvolvimento refletem disputas de poder e de valores no plano nacional e internacional, há necessidade de adotar uma postura crítica que conecte desenvolvimento, soberania e direitos, com ênfase em territórios periféricos como a Amazônia (Milani, 2012). Cabe ao Estado ser gestor do desenvolvimento social, desburocratizar, remover entraves macro e microeconômicos e institucionais não só para regular, mas também desregular, a fim de trazer estabilidade e segurança para o marco jurídico e o sistema normativo, ao minorar as falhas do mercado a fim de incrementar o meio econômico, inclusive com parcerias junto ao setor privado (Brandão, 2007).

3 CRIME ORGANIZADO NA AMAZÔNIA

O aumento de assimetrias estruturais, sociais e econômicas nos países periféricos traz riscos de processos de fraturas federativas (Brandão, 2007), principalmente quando a omissão ou precariedade de serviços públicos existe e o vácuo é preenchido por organizações à margem da lei que se aproveitam a insuficiente segurança, fiscalização e isolamento do território amazônico para implementação de atividades ilícitas de degradação socioambiental. Na região amazônica, a segurança não deve ser compreendida apenas como a pública, com viés estatal-militar, mas essencialmente a segurança humana, o que abarca a segurança pessoal, ambiental, cultural, comunitária, econômica, alimentar, de saúde, política, propiciando a capacidade das pessoas viverem com dignidade, livres do medo e da necessidade (PNUD, 1994; Sen, 2000). A atividade criminosa busca poder e legitimidade social em contextos de ausência ou fragilidade institucional.

À vista do capital internacional e de políticas desenvolvimentistas, a região amazônica representa uma fronteira de ocupação onde se sobrepõem múltiplas lógicas de desenvolvimento – da expansão do agronegócio e mineração, inclusive se impondo às formas tradicionais de uso da terra por povos indígenas, comunidades quilombolas e populações ribeirinhas. Essas tensões resultam em conflitos recorrentes e na degradação ambiental, fatores que são amplificados pela presença de organizações criminosas, que exploram as vulnerabilidades institucionais locais. Redes de narcotráfico, extração ilegal de madeira, garimpo clandestino e lavagem de dinheiro atuam de forma articulada, desafiando a capacidade do Estado de promover o controle territorial e a segurança pública. Das e Poole (2004) afirmam que o Estado marginal se revela não apenas pela sua ausência física, mas também quando delega ou tolera o exercício de funções públicas a agentes informais ou ilegítimos, que impõem a força sob o pretexto de uma suposta ordem.

A existência dessas zonas de negligência e seletividade propicia o surgimento e o fortalecimento da atuação de um “Estado paralelo” com atuação da criminalidade organizada, como uma forma de exercício de poder territorial. A soberania formal é substituída por uma racionalidade estratégica de grupos armados, redes ilícitas e atores ilegais, que disputam o controle do território, dos fluxos materiais e das populações, pois essa racionalidade territorial, recorta, regula e explora os fluxos com uma lógica de acumulação própria e, nessas territorialidades ilegais, o crime organizado

assume a função de agente normativo e disciplinar, um governo paralelo cujos pilares são o medo e a violência.

As redes ilícitas transnacionais operam com base em economias de escala, na medida em que extraem e escoam recursos de forma altamente lucrativa, com baixos custos operacionais por unidade e elevado retorno marginal. O crime organizado utiliza a lógica econômica moderna para consolidar sua presença territorial e institucional, expandindo-se por meio de estruturas flexíveis, adaptativas e resilientes às ações convencionais de controle, diferentemente do Estado, sujeito aos ditames da lei e burocracia operacional.

Couto (2017) afirma que o narcotráfico é uma força política, econômica e cultural que redefine a territorialidade urbana através de uma narcosobreposição de territórios do Estado e do narcotráfico, no qual a soberania do Estado é parcial ou inexistente, o que gera uma expressão de dominação violenta pelo necropoder de decidir quem vive e quem morre, geralmente vitimando jovens pobres, negros, com baixa escolaridade e que ocupam áreas periféricas dos ordenamentos urbanos, fazendo da morte um instrumento habitual de controle do território.

Nesse sentido, Biehl (2005) afirma que há a biopolítica do abandono, posto que certos grupos sociais e até populações inteiras são sistematicamente privados de direitos essenciais, como proteção e reconhecimento, em decorrência não só da omissão, mas também do abandono do Estado, o que define quem deve ser cuidado e quem deve ser descartado e entregue à violência de grupos armados organizados, propiciando um regime seletivo de gestão da vida que se fortalece também em decorrência da precariedade dos dados estatísticos (que dificulta a implementação de políticas públicas) e da impunidade dos executores delitivos.

A atuação das organizações criminosas é caracterizada por uma profissionalização e especialização no desempenho da atividade delitiva, mediante gestão estratégica de recursos humanos, logísticos, materiais e tecnológicos, com organogramas de verdadeira empresas do crime, com cooperação e fragmentação, na medida em que as redes locais e internacionais compartilham infraestrutura e rotas para o escoamento da droga e armas, com utilização de crime ambiental como fachada, posto que o garimpo, extração ilegal de madeira e grilagem são meios de lavagem de dinheiro e financiamento de facções criminosas e milícias, tudo potencializado pelo intenso uso de tecnologia intensa em redes sociais, uso de drone e outros (Miranda, 2018; Reis Netto, 2023).

Partindo-se então da premissa legal, com a definição de organização criminosa prevista na Lei nº 12.850/2013 (Brasil, 2013), a ORCRIM:

Art. 1º, §1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (Brasil, 2013).

É possível caracterizar esse grupo de pessoas que possuem interesses comuns na obtenção de vantagens ilícitas (pecuniárias ou não), de modo que a referida legislação brasileira instituiu meios e procedimentos investigativos próprios para coletas de evidências e provas (Yaredy, 2024; Souza; Rosa, 2024), sendo a consumação do ilícito em tela ocorrendo quando realizadas quaisquer das ações contidas no interior do §1º por quaisquer um dos integrantes do grupo criminoso (Rodrigues, 2024).

Na Amazônia legal, vislumbra-se uma atuação pulverizada das organizações criminosas, com 22 facções vinculadas ao narcotráfico, 178 cidades com presença de facções 59% dos habitantes da Amazônia sob o jugo do crime organizado (INESC, 2023; Costa, 2025), com identificação de presença destacada das facções nacionais Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, e Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, as quais se aliam e disputam territórios com facções regionais como a Família do Norte (FDN) do Amazonas e Comando Classe A (CCA) do Pará, o que contribui para os conflitos violentos na região, como no Amazonas, que apresentou a maior taxa de crimes violentos letais em 2022, sendo 33,1 para cada 100 mil habitantes (Costa, 2025).

Há na literatura atualizada muitas pesquisas que mostram que na Amazônia (seja a Legal ou a Internacional) a confluência entre as organizações criminosas e os ilícitos ambientais, como nos estudos de Couto (2024), principalmente no narcotráfico, com associação com redes criminosas internas ao sistema carcerário de estados da federação amazônicos (Reis Netto; Chagas, 2019)

A integração é mais evidente no tráfico internacional de drogas, em que Marques (2023) assevera a prática de crimes como a extração ilegal de madeira e a mineração ilegal, ou seja, a exploração predatória dos recursos naturais do bioma amazônico, causando desequilíbrio ecológico local (Cadete, 2024).

Granja (2023) apurou a conexão forte entre facções criminosas (organizações com fins ilícitos em abrangência nacional) na região amazônica, com destaque ao Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), e locais, como a Família do Norte (FDN), na disputa de territórios para colocar seus domínios no tráfico de drogas, com notória supremacia do CV, que de modo intenso invadem regiões indígenas para a prática de crimes ambientais.

Esse ingresso indevido nas localidades de povos tradicionais e indígenas da Amazônia por parte das organizações criminosas, mostra que novas modalidades ilícitas passaram a ser alvo dos delinquentes principalmente nas fronteiras entre o Brasil e outras nações integrantes da Amazônia Internacional, como Colômbia, Venezuela e o Peru (Pimenta, 2023; Gama; Barboza; Jesus, 2024).

O que se verifica é o aumento do garimpo ilegal nessas comunidades amazônicas, como a o Território Yanomami, sendo utilizada a estrutura de pistas de pouso clandestinas para o escoamento de drogas e minerais extraídos de forma ilícita (Castro, 2024), de modo que o garimpo ilegal é um meio propulsor de outros crimes ambientais, bem com crimes comuns, principalmente aqueles afeitos ao crime organizado transnacional, utilizando-se também de meios fluviais de escoamento de bens obtidos de forma ilegal (Furtado et al., 2024). O Atlas da Amazônia (2025) destaca que o bioma amazônico apresenta mais de 80.000 pontos de garimpo, o que equivale a uma área de 241.019 hectares, sendo que 44% dos garimpos fora das terras indígenas (Tis) na Amazônia se localizam em um raio de até 50km dos limites desses territórios e parte significativa do ouro comercializado no Brasil nos anos de 2019 e 2020 teve origem ilegal, posto que das 174 toneladas de ouro comercializadas, 49 toneladas foram extraídas de áreas com evidências de irregularidades.

Um dos aspectos relatados por Muller (2024) para a diversidade de ações criminosas de facções na Amazônia, principalmente nas áreas de preservação ambiental, é a lucratividade elevada e a irrisória punição proporcionalmente recebida pelos atos criminosos ambientais.

4 INTELIGÊNCIA DE ESTADO NA REGIÃO AMAZÔNICA

A atividade de inteligência deve ser compreendida como função essencial e permanente do Estado, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, proteger interesses estratégicos e antecipar ameaças (Brasil, 2010), servindo de assessoramento permanente ao processo de decisão do gestor, através do acesso ao conhecimento estratégico, sensível e até a informações negadas, especialmente em regiões vulneráveis ao crime transnacional (Cepik, 2003). No campo do combate ao crime organizado, isso implica mapear estruturas, fluxos, conexões e vulnerabilidades institucionais que permitem a expansão das redes criminosas.

No contexto amazônico, a atividade de inteligência é confrontada com uma série de desafios intrínsecos à complexidade e à riqueza do território. A vasta diversidade biogenética da Amazônia e o potencial de seus recursos naturais minerais e vegetais, a escassa fiscalização de seus rios, seus limites com países produtores de Cocaína (Colômbia, Peru e Bolívia) são desafios únicos, posto que, ao mesmo tempo que servem de chamariz e facilitador para a prática de crimes diversos, inclusive com a atuação cada vez mais presente de organizações criminosas nacionais e até com parceria internacionais, há a oportunidade para uma coleta e análise de informações relevantes para a segurança pública e de Estado.

Em face da presença de recursos minerais e vegetais de alto valor na Amazônia, há a atração tanto de investimentos legítimos quanto de atividades ilícitas ao território, como mineração ilegal e exploração não autorizada de recursos naturais, as quais, geralmente, ocorrem em áreas remotas e de difícil acesso. A identificação e a rastreabilidade desses recursos exigem tecnologia eficiente, com sistemas robustos e especializados, além de treinamento e capacitação contínuos de agentes na produção de conhecimento de inteligência. Portanto, é fundamental que a atividade de inteligência desenvolva estratégias para mapear e monitorar as áreas de risco associadas à criminalidade e colabore com órgãos ambientais e de fiscalização para coordenar operações integradas.

Há problemas de infraestrutura e distância entre localidades, dificuldade de acesso a determinadas áreas, o que enseja a necessidade de, a partir de atividades de inteligência, incorporar tecnologias avançadas de comunicação. A diversidade cultural e socioeconômica das comunidades amazônicas também apresenta um desafio para a atividade de inteligência. A presença de diversas etnias e comunidades indígenas, com culturas e tradições próprias e únicas, exige uma abordagem sensível e respeitosa e as operações de inteligência devem levar em conta essas particularidades para evitar a criação de conflitos e promover a confiança e cooperação.

A atividade de inteligência na Amazônia requer uma abordagem integrada interinstitucional que considere a complexidade ambiental, a riqueza dos recursos naturais, as dificuldades logísticas e as especificidades culturais. Inclusive a busca incessante por recursos naturais é um dos fatores que enseja conflitos armados no mundo, principalmente num ambiente global caracterizado por incertezas e volatilidade geopolítica. Nascimento (2024) afirma que os efeitos decorrentes da insustentabilidade no planeta podem levar à desestabilização institucional e política das sociedades e a conseqüente vulnerabilidade, possibilitando o surgimento de eventos socialmente extremos, tais como confrontos entre estados, culturas, etnias e grupos definidos ideologicamente ou não.

Além dos desafios geopolíticos, potencializados pela dimensão e complexidade da região amazônica, destaca-se que é importante chegar a um equilíbrio entre a

busca do valor político, estratégico, tático e operacional do conhecimento como meio de assessoramento do processo de gestão decisória e a necessidade de resguardar os direitos fundamentais principalmente a privacidade e intimidade do cidadão. Para implementar um modelo de inteligência eficaz, é necessário estabelecer uma estrutura que inclua medidas de segurança institucional, procedimentos e canais seguros, e uma estratégia de contrainteligência robusta. A proteção das informações e a integridade dos dados devem ser prioritárias, com a criação de protocolos rigorosos para a coleta, análise e armazenamento de informações. A revisão e o aprimoramento contínuos das leis, manuais e regulamentos são fundamentais para garantir que as práticas de inteligência permaneçam alinhadas com os princípios de legalidade e eficiência.

A adoção de práticas de auditoria e controle contínuo ajuda a monitorar e ajustar as atividades de inteligência para manter a transparência e a conformidade com os padrões democráticos, possibilitando seu controle. Ademais, é crucial incrementar a integração entre os órgãos de inteligência, que deve ser pautada em princípios de respeito mútuo e coordenação eficaz para gerar mais que uma confiança pessoal, a fim de ser institucional, com o objetivo de fortalecer a resposta aos problemas diversos que surgem nas mais diferentes áreas, destacando-se na realidade amazônica principalmente o combate ao crime na esfera da segurança pública.

A inteligência deve ser um instrumento de antecipação, a fim de propiciar conhecimento do território, a integração entre dados e a atuação conjunta interinstitucional na implementação de políticas públicas de segurança (inclusivas) e também auxiliar na efetivação de políticas de segurança pública, em especial nos níveis político e estratégico, para subsidiar o gestor público, como o Centro de Cooperação Policial Internacional, que reunirá investigadores de nove países que compõem a Amazônia Legal e irá operacionalizar em Manaus-AM (Borges, 2025).

Especificamente quanto ao crime organizado, a atividade de inteligência deve se basear na produção sistemática de conhecimento sobre as dinâmicas territoriais da violência e atuação da criminalidade organizada, com mapeamento de indicadores e padrões de ações para melhor compreender o funcionamento das células de organização criminosa, possibilitar a devida antecipação de ação do Estado e efetivar o tempo-resposta razoável para a reação da repressão à criminalidade organizada. A atividade de inteligência deve incorporar o paradigma da segurança multidimensional, reconhecendo que o crime organizado na Amazônia está interligado a questões ambientais, econômicas e geopolíticas. A inteligência deve atuar também na proteção da sociobiodiversidade e na antecipação de riscos sistêmicos, como conflitos fundiários e impactos climáticos que podem ser explorados por grupos ilícitos.

A eficácia das ações de enfrentamento ao crime organizado na Amazônia depende da articulação entre as unidades de inteligência, investigação e proteção territorial. Trata-se de consolidar um modelo de atuação pública que supere a fragmentação institucional, incorpore as dimensões ambientais e sociais do território, com suas complexidades, e opere com base em estratégias de longo prazo. A inteligência na repressão às organizações criminosas deve ser orientada por critérios de seletividade estratégica, foco territorial e rastreamento financeiro para desarticular núcleos de comando, redes de apoio e fluxos ilícitos. Além disso, a ação de inteligência deve considerar as especificidades locais, incluindo os contextos de vulnerabilidade social e a presença de economias informais. A inteligência deve fornecer subsídios para ações intersetoriais, como regularização fundiária, fiscalização ambiental, controle financeiro e políticas sociais. Essa atuação integrada

amplia a capacidade do Estado de prevenir o alastramento de redes criminosas e de promover segurança pública e humana.

Em relação à noção de segurança ambiental global e segurança multidimensional, o aparato estatal precisa incorporar variáveis como mudanças climáticas, conflitos por recursos naturais e vulnerabilidades institucionais, pois a segurança, nesse modelo, não é monopólio do Estado, mas construída em diálogo com comunidades, organizações sociais e instituições locais. A partir dessa perspectiva, a inteligência territorial passa a ser concebida como instrumento de planejamento estratégico e pactuação social. Seu objetivo não é apenas antecipar riscos, mas criar condições para o fortalecimento de capacidades locais de governança, inclusão e resistência frente à criminalidade organizada e à exploração predatória dos recursos amazônicos.

Por outro lado, a necessidade da implementação de uma cultura de transparência na gestão pública como uma das garantias no Estado democrático de direito traz tensão em relação ao desenvolvimento de uma cultura da atividade de inteligência, na medida em que tem que conciliar a importância permanente de manutenção de sigilo e compartimentação do conhecimento com aquela transparência e o direito de acesso à informação assegurado na legislação (Brasil, 1988; Brasil, 2018). Há existência de ilhas de inteligência de tão protegido e compartimentado é o conhecimento, desafio que se acentua pelo uso de inteligência artificial, guerra cibernética e corrida tecnológica, pois toda crise também é momento de trazer oportunidades.

É importante a construção de mecanismos de controle efetivos e eficazes que garantam transparência nas instituições de inteligência, enquadrando suas ações na moldura do Estado democrático de resguardo aos direitos fundamentais. Neste aspecto, importante a implementação de uma cultura de *accountability*, cuja origem está correlacionada ao setor público americano e que tem por objetivo a efetivação de uma constante prestação de contas dos governantes à sociedade, para gerar responsabilidade nos gestores por seus atos, o que resulta em transparência de ações e confiança nos resultados gerados.

Outro desafio é conciliar a prática da atividade de inteligência com a transparência, pois no contexto de um Estado democrático de direito, a construção de um modelo de inteligência eficiente e alinhado com princípios de *accountability* é crucial para garantir a integridade, a transparência e a eficácia das atividades institucionais e de segurança pública. A *accountability*, ou responsabilidade pública, desempenha um papel essencial na manutenção da eficácia das atividades de inteligência.

O conceito de *accountability* vai além da mera supervisão, posto que diz respeito à criação e manutenção de sistemas que garantam a gestão eficiente e a resolução de problemas internos, a supervisão independente por órgãos externos e a prática de liderança responsável. Além disso, abrange a responsabilidade de prestar contas a diversas instituições, como o Legislativo e o Judiciário, bem como à sociedade em geral. Essa *accountability*, entendida como um instrumento de gestão transparente e de qualidade, é importante para dar eficiência na prestação do Estado, a qual requer governos democráticos preocupados com a proteção aos direitos fundamentais (Garcia, 2018), a fim de ser implementada para subsidiar a atividade de inteligência na produção de conhecimento sobre os efeitos estruturantes da criminalidade organizada no território, meio ambiente e os direitos fundamentais na Amazônia. A atividade de inteligência deve ser vinculada à lógica do desenvolvimento territorial

para poder operar como instrumento de proteção cidadã e de defesa da soberania democrática.

Neste sentido a atividade de inteligência de estado pode ser procedida com uso de várias técnicas, como a Análise Criminal, que a própria Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública (DNISP) prevê, definindo-a como:

[...] um conjunto de processos sistemáticos que objetiva identificar padrões do crime e correlações de tendências da violência e da criminalidade, a fim de assessorar o planejamento para a distribuição eficaz de meios e recursos de Segurança Pública que se destinam à prevenção, ao controle e à repressão do ato criminoso (Brasil, 2015, p.32-33).

No contexto da atividade de inteligência de segurança pública, a Análise criminal é um elemento interno e complementar à produção do conhecimento, no entanto hoje considera-se um ramo autônomo para os órgãos de segurança pública que exercem atividades tanto preventivas, quanto repressiva (Santos et al., 2023). Por exemplo, na Polícia Militar do Pará (PMPA), Santos (2023) apresentou a conexão entre a atividade de inteligência de segurança pública e análise criminal no planejamento dos serviços de prevenção de ilícitos, inclusive nos crimes de natureza ambiental.

Há, conforme descrito por Silva (2015) baseado em estudos internacionais sobre o tema, 5 tipologias de Análise Criminal, a saber: Análise Criminal Tática (ACT), Análise Criminal Estratégica (ACE), Análise Criminal Administrativa (ACA), Análise de Operações Policiais (AOP) ou Análise Criminal Operacional (ACO) e Análise Criminal Investigativa (ACI). De modo que todas podem ser aplicadas pelo Ministério público, porém a ACI pode ser um suporte à atividade de Inteligência de Estado no enfrentamento ao crime organizado, uma vez que como a própria denominação já deixa evidente, relaciona-se à atividade de apuração de crimes, mais comumente aqueles praticados com violência, porém pode ser um complemento ao levantamento de dados do serviço de inteligência do órgão.

Verifica-se também que o Ministério Público do Estado do Pará pode atuar antes do crime ambiental, ou seja, de forma preventiva com o fito de coibir a degradação ambiental no bioma paraense, seja urbano ou rural, neste sentido é indicada que a inteligência trabalhe em conjunto com a ACTO, pois esta destina-se ao direcionamento do efetivo de unidade policial (Silva, 2015), que ao ser verificado padrão criminal ambiental (como sua espécie, local e hora do fato, envolvidos, *modus operandi* e outras variáveis criminais), pode ser acionada pelo ministério público estadual no que tange a evitar o ilícito contra o meio ambiente.

No âmbito da segurança pública, uso da Análise Criminal é bem rotineira quando das intervenções em crimes ambientais, como destacado na pesquisa de Pauli (2021), quando do uso das análises criminais tática e estratégica, com sistemas e dados geográficos no planejamento e tomada de decisão dos gestores da Polícia Federal. Nos estudos de Caldas, Chaves e Almeida (2021) com relação a maneira da Polícia Civil do Estado do Pará em lida com os crimes contra a flora, mediante coleta e análise de dados oriundos de sua base de dados (boletins de ocorrências policiais e procedimentos instaurados) e de outras plataformas de monitoramento do desmatamento no Brasil.

Outras pesquisas, como a de Santiago (2015) que avaliou as ocorrências de ilícitos ambientais que foram atendidas por uma subunidade da Polícia Militar do Paraná (PMPPR) nos municípios de Criciúma e Araranguá, sendo detectados inúmeros tipos de degradação do meio ambiente, em especial, os crimes contra a fauna

(cativeiro de animais e a caça ilegal) e contra a flora (utilização de APP, desmatamento de vegetação nativa e transporte e/ou depósito de lenha ou palmito).

Com relação ao Ministério Público Federal (MPF) e estaduais, a análise criminal conjugada à atividade de Inteligência de Estado mostra-se profícua, fornecendo conhecimentos relevantes para a efetividade da atuação judicial na proteção do meio ambiente, como destacado em alguns estudos.

Borges, Libório e Haddad (2019) estudaram os problemas relativos ao estabelecimento geográfico dos crimes pelas organizações de segurança pública, os quais causaram dificuldades investigativas ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, apontando a necessidade de sistemas tecnológicos para uso da Análise Criminal e posterior elucidação de crimes.

Andrade, Meirelles Neto e Lira (2022) apontaram os fatores urbanísticos na eclosão da criminalidade no estado do Espírito Santo, discutindo como este quesito social, quando direcionado adequadamente, favorece a segurança pública no que se refere à prevenção criminal, com aplicabilidade em todo o território nacional.

Quanto às organizações criminosas, Silva e Lima (2020) investigaram como esses grupos realizam seus intentos para obtenção de ganhos antiéticos, mediante estruturas econômicas e à semelhança de grandes empresas, principalmente as denominadas facções criminosas (organizações de abrangência nacional) que atuam nas casas penais.

5 A INTELIGÊNCIA DE ESTADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ: PRÁTICAS NO ENFRENTAMENTO AO CRIME ORGANIZADO NOS ATOS ILÍCITOS AMBIENTAIS

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à jurisdição do Estado e possui o relevante direito/ dever de defender a ordem jurídica, o regime democrático de direito e os interesses sociais (incluídos os coletivos e difusos) e individuais indisponíveis (Brasil, 1988), daí porque necessário agir com extrema eficiência e efetividade para exercer seu papel constitucional, o que implica em possuir uma unidade de inteligência eficiente e eficaz a fim de subsidiar de conhecimento político, tático, estratégico e operacional seus integrantes na defesa do meio ambiente, combate à criminalidade, em especial a organizada, proteção dos infantes e adolescentes e toda a miríade de direitos coletivos, difusos e individuais indisponíveis que surgem e se sedimentam no Estado brasileiro.

Especificamente no caso do Ministério Público do Estado do Pará, cabe ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) a realização da atividade de inteligência institucional (Pará, 2024), que é regido pela Doutrina de Inteligência do Ministério Público, cujo objetivo é orientar, legitimar e padronizar a Atividade de Inteligência desenvolvida no âmbito do Ministério Público da União e dos estados; favorecer a integração e a formalização da cooperação técnica entre esses órgãos e entre estes e os demais órgãos de Inteligência externos; e uniformizar a tramitação e a guarda segura de dados e conhecimentos (Conselho Nacional do Ministério Público, 2023), atua de acordo com a Política Nacional de Inteligência do Ministério Público e faz parte do Sistema de Inteligência do Ministério Público (Conselho Nacional do Ministério Público, 2024)

A sedimentação de doutrina e política de inteligência ministeriais, com a implementação de um integrado sistema de inteligência entre as 30 unidades de inteligência, sendo 26 dos Ministérios Públicos estaduais, e 4 ramos do Ministério Público da União (Federal, Trabalho, Militar, e Distrito Federal e Territórios) fortalece

a estrutura da atividade de inteligência no Ministério Público e a a possibilita integrar conhecimentos, permitindo o ingresso na comunidade de inteligência de forma mais razoável e adequada, posto que canais técnicos serão criados e aperfeiçoados para o trânsito de informações classificadas de forma mais técnica, com ganho à nível institucional e do próprio Estado, na medida em que o conhecimento produzido pelo Ministério Público será com a finalidade de não só proteger seus ativos humanos, materiais, documentais, informacionais, de áreas e instalações, mas também está associado à atividade fim daquela instituição na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Brasil, 1988).

Pacheco (2013) afirma que o Ministério Público deve utilizar de métodos, técnicas e ferramentas adequadas para lidar com as informações necessárias ao desempenho de suas finalidades constitucionais, quer sejam denominadas atividade de inteligência, quer sejam seus equivalentes dos sistemas de gestão da informação e da inteligência competitiva.

Essa atividade de inteligência deve ser articulada à investigação criminal em um ciclo contínuo de produção de conhecimento e ação, superando a separação entre atividade analítica e coleta de provas, daí a importância das unidades de inteligência ministeriais atuarem de forma integrada com os órgãos de execução (Promotorias e Procuradorias de Justiça) e, em especial, com os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECOs) das unidades e ramos ministeriais. Essa integração qualifica as operações, evita ações fragmentadas e aumenta a capacidade do Estado de produzir resultados sustentáveis no enfrentamento à criminalidade organizada.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Amazônia é um território estratégico e vulnerável, onde saltam aos olhos de forma aguda as contradições entre desenvolvimento e segurança. A realização da COP 30 na cidade de Belém-PA é uma oportunidade única para olhar e encarar de frente as contradições e desafios presentes na Amazônia, tanto em relação ao modelo destrutivo de desenvolvimento econômico adotado e fortemente implementado nos últimos anos, com o objetivo de reverter a trajetória de desmatamento e exploração desmedida da floresta, como também é oportunidade de, com o foco mundial na Amazônia, buscar melhores soluções para dar maior efetividade no combate aos crimes ambientais e da criminalidade organizada, cuja presença se intensificou na região.

A cidade de Belém será lugar estratégico para a movimentação de variados interesses geopolíticos e socioeconômicos, em busca de alianças e estratégias globais mediante debates e adoção de políticas socioambientais num momento de crescimento mundial de eventos climáticos extremos e de urgência de adoção de políticas de transição energética num mundo que demanda cada vez mais matriz de energia. Será uma oportunidade de reflexão sobre a pertinência de continuar a atual política de infraestrutura na Amazônia, sustentada na construção de grandes obras para atender os interesses da exportação das *commodities*, em especial minerais e agrícolas, modelo político esse de desenvolvimento que orientou, principalmente nas últimas décadas, o desmatamento e a cartografia de conflitos, desconsiderou as experiências endógenas e os modelos de organização de vida com sustentabilidade e justiça socioambiental e possibilitou o crescimento da criminalidade organizada na região.

O avanço de redes criminosas com alta capacidade logística e territorial impõe desafios crescentes ao Estado brasileiro, com a implementação de respostas institucionais articuladas, planejadas e informadas por inteligência de Estado a fim de robustecer ações preventivas e dar conhecimento necessário à investigação para a repressão da prática delitiva. A lógica territorial do crime organizado (através do narcotráfico, garimpagem ilegal, tráfico de armas, pessoas, biopirataria etc.) é um desafio à inteligência e capacidade operacional do Estado, o que exige abordagem sistêmica e integrada (Tilly, 1996; Bruneau, 2000).

A análise integrada de informações, a antecipação de ameaças e o planejamento estratégico são dimensões essenciais para enfrentar os riscos sistêmicos presentes e futuros que ameaçam a Amazônia, cujo cenário é propício à convergência de atuação de organizações criminosas, que exploram a precária e insuficiente atuação do Estado e se articulam em cadeias locais e globais de valor ilícito em escala, com adicionalidade crescente ao risco da criminalidade. A segurança e desenvolvimento não devem ser tratados como dimensões antagônicas, mas como esferas complementares da governança territorial. A defesa da Amazônia exige, hoje mais do que nunca, conhecimento estratégico, vontade política e compromisso ético com o território.

Neste sentido, sugere-se que sejam estabelecidas normas, protocolos e instrumentos tecnológicos para aplicação da inteligência pelo MPPA para enfrentamento do crime organizado na prática de ilícitos ambientais, de modo articulado com outras organizações do sistema de justiça e também do sistema estadual de segurança pública e defesa nacional, empregando a gestão e produção de conhecimento relativo a estes ilícitos, mediante a utilização da análise criminal.

Propõem-se também que sejam realizados novos estudos em referência ao tema exposto neste artigo, uma vez que há uma escassez de pesquisas que direcionem a atuação do MPPA no enfrentamento do crime organizado na Amazônia, notadamente aqueles que produzem degradação ambiental no estado do Pará.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Adorisio Leal; MEIRELLES NETO, Arthur de Carvalho; LIRA, Pablo Silva. A Atuação urbanística do ministério público como elemento de prevenção à criminalidade. **Interfaces Científicas**, Aracaju, v. 9, n. 3, p. 301-312, 2022.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70 Brasil, 2016.

BIEHL, João. **Vita**: life in a zone of social abandonment. Berkeley: University of California Press, 2005.

BORGES, Josemberg Pessoa; LIBÓRIO, Matheus Pereira; HADDAD, Paula Barreto. Uma nova abordagem para a geovisualização de dados de segurança pública: o caso do ministério público do Rio Grande do Norte. **Revista Espinhaço**, v.8, n.1, p.34-42, 2019.

BORGES, Laryssa. Amazônia dominada: o tráfico invade a floresta, transforma a fronteira norte em uma das principais rotas de exportação de cocaína, se associa a facções, espalha violência e expõe a fragilidade do aparato de segurança. **Veja**, São Paulo, ed. 2939, ano 58, n. 15, p. 1-18, 11 abr. 2025.

BRANDÃO, Carlos. **Território e desenvolvimento**: as múltiplas escalas entre o local e o global. Campinas: Editora Unicamp, 2007.

BRASIL. [Constituição (1988)] **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966**. Dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica da Amazônia; extingue a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), cria a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1966. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5173.htm#art63. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013**. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. **Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 30 maio 2025.

BRASIL. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. **Doutrina de inteligência de Estado**. Brasília: GSI/PR, 2010.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Zoneamento ecológico-econômico da Amazônia Legal: documento síntese**. Brasília: MMA, 2001.

BRASIL. Secretaria de Assuntos Estratégicos. **Plano Amazônia Sustentável: PAS**. Brasília: Secretaria de Assuntos Estratégicos, 2008.

BRASIL. Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Doutrina nacional de inteligência de segurança pública – DNISP**. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública. 4. ed., rev. e atual. Brasília: Ministério da Justiça, 2015.

BRUNEAU, Thomas. Democracy and effectiveness: adapting intelligence for the fight against organized crime in Latin America. **Studies in Intelligence**, v. 44, n. 3, 2000.

CADETE, Tomás Fernandes. **O Papel do crime organizado nos crimes ambientais da Amazônia brasileira entre 2016 e 2023**. 2024. 84f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais). Universidade Beira Interior, Covilhã, Portugal, 2024.

CALDAS, Gilandeson Negreiros; CHAVES, Andréa Bittencourt Pires; ALMEIDA, Silvia dos Santos de Almeida. Atuação da polícia civil do Estado do Pará no combate aos crimes contra a flora. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 1, e35310111733, p.1-10, 2021.

CASTRO, Francisco Xavier Medeiros de. A rede logística-criminal do narcogarimpo e do garimpo ilegal em terras indígenas yanomami: evidências e proposta de neutralização pelo poder público. **Revista Pro Lege Vigilanda**, Porto Alegre, v. 3, n.1, p.36-72, 2024.

CEPIK, Marco Aurélio Chaves. **Inteligência, Estado e democracia no Brasil**. São Paulo: UNESP, 2003.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (Brasil). Resolução nº 260, de 28 de março de 2023. Institui a Doutrina de Inteligência do Ministério Público. **Diário Eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público**, Brasília, DF, 30 mar. 2023. Disponível em: https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/ords/f?p=102:1:::NO:1:P1_DT_PUBLICACAO:30-03-2023. Acesso em: 29 maio 2025.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (Brasil). Resolução nº 292, de 28 de maio de 2024. Institui a Política Nacional de Inteligência do Ministério Público e o Sistema de Inteligência do Ministério Público e dá outras providências. **Diário Eletrônico do CNMP**, Brasília, DF, 28 maio 2024. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/10998/>. Acesso em: 29 maio 2025.

COSTA, Francisco de Assis. Crime organizado: dinâmicas das facções criminosas na região amazônica. In: FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL (org.). **Atlas da Amazônia Brasileira: fatos, dados e saberes da maior floresta tropical do mundo**. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2025. p. 48-49.

COSTA LIMA, Marcio. **Região e desenvolvimento no capitalismo contemporâneo: uma interpretação crítica**. Recife: Editora Cultura Acadêmica, 2011.

COUTO, Aiala Colares de Oliveira. **Do poder das redes às redes do poder: necropolítica e configurações territoriais sobrepostas do narcotráfico na metrópole de Belém-PA**. 2017. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2017. Disponível em: Google Acadêmico. Acesso em: 10 abr. 2025.

COUTO, Aiala Colares Oliveira. Relações transfronteiriças do narcotráfico na Amazônia: dos crimes conexos aos desafios da segurança regional. **Boletim de Análise Político-Institucional**, n. 36, p. 71-79, Jan. 2024.

DAS, Veena; POOLE, Deborah. The state and its margins: ethnographic reflections on the practices of rule. In: DAS, Veena; POOLE, Deborah (Org.). **Anthropology in the margins of the state**. Santa Fe: School of American Research Press, 2004. p. 3–33.

DOWBOR, Ladislau. **A Era do capital improdutivo: a nova arquitetura do poder, sob dominação financeira, sequestro da democracia e destruição do planeta.** São Paulo: Autonomia Literária, 2017.

ESCOBAR, Arturo. **Encountering development: the making and unmaking of the third world.** Princeton: Princeton University Press, 1995.

FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL. **Atlas da Amazônia Brasileira: fatos, dados e saberes da maior floresta tropical do mundo.** Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/5491394>. Acesso em: 29 maio 2025..

FURTADO, Celso. **O Mito do desenvolvimento econômico.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.

FURTADO, Everaldo Bastos; FRANCHI, Tássio; RODRIGUES, Lucas Barreto; SIMÕES, Gustavo da Frota. Asas que devastam a Amazônia: uma análise do cenário de pistas de pouso e voos irregulares que dão suporte ao garimpo ilegal na ti yanomami. **Revista (Re)definições das fronteiras. Dossiê temático: desvendando os desafios ambientais no Brasil.** v.2, n.6, 2024.

GAMA, Arnaldo Costa; BARBOZA, Maria Edilene Pena; JESUS, Cláudio Roberto de. Desafios e perspectivas da segurança pública na fronteira norte brasileira. **Revista Geopolítica Transfronteiriça (Dossiê – espaço, sociedade e poder da Amazônia).** Tabatinga, v. 8, n.4, p.1-15, 2024.

GARCIA, Carlos Stilianidi. **O Controle externo da atividade policial como instrumento de efetivação da segurança pública na Amazônia.** 2018. Dissertação (Mestrado em Segurança Pública) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2018.

GRANJA, Tiffany de Santana Lacerda. **Conflitos e tensões entre organizações criminosas na Amazônia brasileira (2018-2022).** 2023. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Relações Internacionais). Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES, Marcela Vecchione. Mercantilizar para implementar: o diálogo de alto nível sobre financiamento na COP 24 como alegoria do planejamento do desenvolvimento global. **Paper do NAEA,** Belém: Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/UFPB, n. 397, 2018.

HICKEL, Jason. The contradiction of the sustainable development goals: Growth versus ecology on a finite planet. **Sustainable Development,** [S. l.], v. 27, n. 5, p. 873–884, sept./oct. 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Contas Regionais: Amazônia Legal representou 10,1% do PIB do país em 2021.** Rio de Janeiro: IBGE, 6 dez. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de->

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/39188-contas-regionais-amazonia-legal-representou-10-1-do-pib-do-pais-em-2021.html. Acesso em: 16 abr. 2025.
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. **Cartografias da violência na Amazônia**. Brasília: INESC, 2023. Infográfico. Disponível em: <https://inesc.org.br>. Acesso em: 10 abr. 2025.

LI, Tania Murray. **The will to improve**: governmentality, development, and the practice of politics. Durham: Duke University Press, 2007.

LIMA, Marcio Costa. **Região e desenvolvimento no capitalismo contemporâneo**: uma interpretação crítica. Recife: Editora Cultura Acadêmica, 2011.

MARQUES, Luciele Lemes. A Agenda de defesa brasileira no trapézio amazônico: o combate ao narcotráfico e às redes de crime organizado na região. **Revista Perspectiva**, Porto Alegre, v. 16, n. 30, p. 7-27, 2023.

MILANI, Carlos R. S. **Solidariedade e interesse**: razões da cooperação internacional para o desenvolvimento. São Paulo: Editora UNESP, 2012.

MIRANDA, Wando Dias. **O controle parlamentar da atividade de inteligência no Brasil**: um estudo sobre a produção legislativa da CCAI e da CREDN entre os anos de 2003 a 2010. 2018. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018.

MULLER, Bibiana de Castro. **Crime organizado ambiental nas áreas de preservação permanente da Amazônia brasileira (2000-2017)**. 2024. 76f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Relações Internacionais). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2024.

NASCIMENTO, Durbens Martins. Interfaces entre segurança ambiental global e segurança multidimensional: introdução a uma controvérsia contemporânea. *In*: NASCIMENTO, Durbens Martins et al. (Orgs.). **Os Múltiplos sentidos da segurança [recurso eletrônico]**: escalas, violência e criminalidade na Amazônia. Belém: NAEA, 2024.

PACHECO, Denilson Feitoza. Atividade de Inteligência no Ministério Público. *In*: BRANDÃO, Priscila Carlos; CEPIK, Marco (Org.). **Inteligência de segurança pública: teoria e prática no controle da criminalidade**. Niterói: Impetus, 2013.

PARÁ. Ministério Público do Estado. **Resolução nº 013/2024–CPJ, de 3 de outubro de 2024**. Reorganiza o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) do Ministério Público do Estado do Pará, define a estrutura, atribuições e dá outras providências do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) do Ministério Público do Estado do Pará, e dá outras providências.

PAULI, Alexandre Lourenço. **Polícia Federal e a atuação estratégica frente a distribuição espacial dos crimes ambientais no Brasil**. 2022. 17f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Sistemas de Informação de Informação Geográfica). NOVA Information Management School. 2021.

PIMENTA, Marília Carolina Barbosa de Souza. **Minding the Gap III: Sobreposição de Crimes Ambientais e Narcotráfico nas Fronteiras Amazônicas**. Instituto Brasil – União Européia: FECAP. 2023.

PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Relatório do desenvolvimento humano de 1994**: novas dimensões da segurança humana. Lisboa: Gradiva, 1994.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REIS NETTO, Roberto Magno; CHAGAS, Clay Anderson Nunes. Associação interna como forma de integração dos presídios às redes externas do tráfico: a percepção dos agentes territoriais da segurança pública no estado do Pará. **Revista Direito GV**, v. 15, n. 2, e1923, p. 1-20, 2019.

REIS NETTO, Roberto Magno. **Ouro de tolo: a Região Metropolitana de Belém-PA em face das dinâmicas territoriais do tráfico internacional de cocaína**. 2023. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023.

RODRIGUES, Bruno Saravalli. **Investigações resultantes em processos por integrar organização criminosa na justiça do Pará no período de 2020 a 2022 - Pará – Brasil**. 2024. 102f. Dissertação (Mestrado em Segurança Pública). Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública. Universidade Federal do Pará, Belém, 2024.

SANTIAGO, Greiciele Antunes. **Ocorrências de crimes ambientais atendidas pelo 2º Pelotão da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental**: tipologia e distribuição espacial. 2015. 87f, Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental). Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2015.

SANTOS, Jorge Fabricio dos. **Análise criminal na Polícia Militar do Pará**: Estudo sobre os processos aplicados nas unidades operacionais da Região Metropolitana de Belém. 2023. 185 f. Dissertação (Mestrado em Segurança Pública). Universidade Federal do Pará. Belém, 2023.

SANTOS, Jorge Fabrício dos; CHAGAS, Clay Anderson Nunes; MIRANDA, Wando Dias; REIS NETTO, Roberto Magno. Conhecimentos e técnicas aplicados à análise criminal: uma revisão integrativa para utilização nas polícias militares. *In*: MIRANDA, Wando Dias; REIS NETTO, Roberto Magno; REIS, João Francisco Garcia, SANTOS, Jorge Fabricio dos. **Segurança Pública e Atividade de Inteligência: debates e perspectivas – Volume II**. Belém: Érgane, 2023.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILVA, João Apolinário da. **Análise criminal**: teoria e prática. Salvador: Artpoesia, 2015.

SILVA, Nayara Helena de Jesus; LIMA, Vinícius de Melo. Análise econômica do crime organizado: o caso da Penitenciária Modulada Estadual de Osório, RS. **Revista do Ministério Público do RS**. Porto Alegre, n. 87, p. 57-81, jan. / jun., 2020.

SOUZA, Fernando Antônio Carvalho Alves de; ROSA, Carlos Frederico Vasconcellos Monteiro. A Lei de Crime Organizado: Origem, Legalidade e os Novos Desafios de Enfrentamento à Criminalidade Organizada. **Revista do Susp**. Brasília, v. 3, n. 1, p.148-176, jul./dez. 2024.

TILLY, Charles. **Coerção, capital e Estados europeus**. São Paulo: EDUSP, 1996.
YAREDY, Thayná Jesuina França. Organização Criminosa no Direito Internacional e Nacional: A Posição dos Tribunais Superiores Brasileiros sob a Perspectiva da Discriminação Racial e Encarceramento em Massa Criminal. **Revista do Susp**. Brasília, v. 3, n. 1, p.118-128, jul./dez. 2024.

WALLERSTEIN, Immanuel. **O Sistema mundial moderno: uma visão panorâmica**. 4. ed. São Paulo: Centauro, 2006.